

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7810579>

УДК 343

О ПРАКТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА

Д.А. Мохоров,

доц., к.ю.н.,

Т.Ф. Абдужалилов,

студент 4 курса ВШ ЮиСТЭ, бакалавриата, № группы 3834001/90101

И.В. Суркис,

студент 3 курса ВШ ЮиСТЭ, бакалавриата, № группы 3834001/00104

Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого,

г. Санкт-Петербург

Аннотация: В статье проводится научный анализ нормативных положений в области уголовно-правовой регламентации допроса, а также рассматриваются основные проблемы его практического проведения. Изучены нормативные акты по данной тематике, проанализированы основные правовые начала и идеи, современные и актуальные труды учёных, относимые к проведению допроса. Цель исследования – изучение тактики допроса и основных проблем при его проведении. В качестве методологии авторами был использован анализ тематических статей, синтез, формально-юридический метод и ряд прочих научных методов. Авторы, используя логические приемы, выводят сущность допроса, из чего приходят к существованию определенной проблематики, которую предлагают решить.

Ключевые слова: проведение допроса, принципы допроса, тактика допроса, проблематика допроса, сущность допроса, очная ставка

ABOUT THE PRACTICAL ASPECTS OF THE INTERROGATION

D.A. Mokhorov,

Associate Professor, Candidate of Legal Sciences

T.F. Abduzhalilov,

4th year student of the Higher School of Law, bachelor's degree, group

№3834001/90101

I.V. Surkis,

3rd year student of the Higher Law School, Bachelor's degree, group

№3834001/00104,

St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great,

St. Petersburg

Annotation: The article provides a scientific analysis of the regulations in the field of criminal law regulation of interrogation, and also discusses the main problems of its practical implementation. The normative acts on this subject have been studied, the main legal principles and ideas, modern and relevant works of scientists related to the interrogation have been analyzed. The purpose of the study is to study the tactics of interrogation and the main problems during its conduct. As a methodology, the authors used the analysis of thematic articles, synthesis, formal legal method and a number of other scientific methods. The authors, using logical techniques, deduce the essence of the interrogation, from which they come to the existence of a certain problem, which they propose to solve.

Keywords: conducting an interrogation, principles of interrogation, tactics of interrogation, problems of interrogation, the essence of interrogation, confrontation

Введение: В настоящее время существует ряд положений, затрагивающих допрос в нормативной базе Российской Федерации, но на практике проведение данного следственного действия не всегда охватывается законом полностью, ведь следователь имеет возможность это самое право толковать, применяя на практике любые незапрещенные законом приемы. В этом зачастую возникает большая необходимость у следственных органов, ведь допрос на сегодняшний

день является одним из самых популярных следственных действий, однако, с целью развития его практического применения, нужно понимать и доктринальные аспекты его применения в текущих реалиях, а также с целью более грамотного толкования права, изучить вопрос о правомерности включения конкретных тактических приемов в его применение.

Актуальность исследования допроса обоснована тем, что данный институт является незаменимым следственным действием в системе расследования преступлений, что порождает современные вопросы тактического характера по его применению для следователей и дознавателей. Понимание основных принципов и сущности допроса поможет развить правильное построение тактики его проведения и поспособствует развитию справедливого правосудия.

Материалы и методы: в качестве методологии выделим приёмы: формально-юридический метод при изучении конкретных нормативных актов, общие логические приёмы для построения умозаключений из трудов современных учёных, контекстуальное толкование правовых норм и прочие научные методы.

Методологической основой данной статьи стали научные работы весьма значимых правоведов и учёных, таких как: Абдужалилов Т.Ф., Суркис И.В., Мохоров Д.А., Бастрыкин А.И., Багмет А.М., Лейнова О. С., Сотников К. И. и других

Основная часть: вопрос о доктринальной регламентации проведения допроса нуждается в современном изучении по причине достаточно широкой возможности для следователя толковать общие положения из текста закона. Большое значение допрос может иметь при расследовании преступлений, например, при первичной квалификации события [1].

Современные правоведы не всегда выводят исчерпывающие определения. В учебной [2] литературе под значением данной категории можно увидеть понимание этого следственного действия как заключающегося «... в личном общении следователя с допрашиваемым лицом ...». На практике же, это не всегда так. Под допросом следует понимать не простое личное общение, а получение сведений и данных об обстоятельствах происшествия в строго регламентированном уголовно-процессуальным законом порядке уполномоченным на то должностным лицом, а также фиксация таких

данных в протоколе действия или же при помощи технических устройств, также в установленном законом порядке. Это обусловлено в том числе проблемой цифровизации в уголовно-правовой сфере и использованием видеоконференцсвязи, хотя, отсутствие прямого личного «общения» было и ранее, ведь этот процесс может проходить через переводчика, а также при участии защитника, которые могут внести вклад в это «общение». Более того, для придания законности и академичности, стоит избегать понимания допроса как простого общения, ведь это более сложный процесс, который регламентирован законом.

Также, исследуя вопрос законности, можно рассмотреть проблематику условий для проведения допроса [3]. Все условия для рассматриваемого следственного действия проистекают из законности и в разных источниках могут отличаться по содержанию. Среди таких условий выделяют также:

1. Отсутствие противоправных действий со стороны следователя в ходе допроса, то есть, в его ходе не должны применяться физические или психологические воздействия со стороны следователя.

2. Обеспечение соответствующих условий для проведения допроса несовершеннолетнего

3. Обеспечение допрашиваемого необходимыми уже закрепленными правами при фактической картине допроса, то есть, реализация таких положений на практике.

4. Использование следователем тактических приемов не должно быть в нарушение закона, как, например, в случае с наводящими вопросами.

При соблюдении данных условий, возрастет значение допроса, увеличится качество вклада, содержащегося в сведениях, которые оцениваются в системе с другими доказательствами по уголовному делу.

Стоит заметить, что для следователя показания могут выступать как некий ориентир, источник доказательств, подтверждающий или опровергающий ту или иную версию соответственно. Содержащиеся фактические данные же в таких показаниях сами по себе могут в некоторой мере выступать как доказательства или же подтверждение имеющихся доказательств [4].

Для других участников уголовного процесса со стороны защиты, к примеру, у подозреваемого или обвиняемого, такие показания могут использоваться как средство защиты от возникшего в рамках расследования подозрения, павшего на них. Это важно учитывать при оценке значения допроса как следственного действия.

Наиболее важной проблемой при проведении допроса является проблема состояния законности [5], хоть сейчас многие вопросы и урегулированы [6], на практике законность соблюдается не всегда. Например, проблема следственного произвола при проведении допроса разрешилась предоставлением защитника допрашиваемому. Но и этот момент решен не до конца, ведь тому же адвокату по назначению оплата услуги выплачивается государственными органами, что нелогично. Было бы более релевантно назначить финансировать адвокатов по назначению палате адвокатов субъекта при сопутствующем спонсировании, но даже это требует должного правового механизма и проработки во избежание экономических преступлений уже в адвокатской палате.

Можно выделить в качестве проблемы допроса случаи с необходимостью экстренного и оперативного проведения допроса, в случае которого, чтобы решить проблему с недостатком фактов, следователю следует использовать больше тактических приемов предварительной стадии допроса, так как заранее подготовиться к любой ситуации невозможно, а обращать внимание на внешний облик собеседника и задавать ему подготовительные вопросы представляется при таком течении событий достаточно релевантным и применимым решением. Существуют и другие проблемы, например, дача допрашиваемым заведомо ложных показаний, но уже существует уголовная ответственность за это деяние и осуществлена проработка норм права.

Применение гипноза [7] не правомерно в России, но может являться весьма полезной процедурой при допросе с согласия. К примеру, при пробелах в памяти. В России же применение возможно лишь при достаточной нормативной проработке [8].

Результаты: резюмируя изложенное выше настоящим исследованием, можно сделать вывод о том, что существуют проблемы в понимании термина допрос, есть различные нюансы применительно к процессу его проведению, а благополучное

получение результатов должно иметь за собой основу – условия проведения допроса, которые в свою очередь основываются на принципе законности.

Также были выделены основные проблемы проведения допроса на практике и приведены решения для улучшения качества проведения указанного следственного мероприятия.

Заключение: В качестве итога исследования выделим, что сущность допроса определяется необходимостью выяснения фактической картины обстоятельств дела, а никак не привлечением к ответственности максимального числа подозреваемых и выполнением плана с использованием любых средств. Поэтому важно соблюдать основные условия допроса, включая условие законности, которое в свою очередь охватывает запрет на пытки, соблюдение презумпции невиновности и так далее.

Выяснено, что в доктринальных трудах есть проблема понимания допроса как личного общения, но появление видеоконференцсвязи вносит новшества в доктрину уголовно-правовой и криминалистической науки, поэтому такое понимание в настоящее время устарело. Следует понимать допрос, как комплексное следственное действие и проводить его с грамотным толкованием правовых норм, а также с реальным обеспечением необходимыми правами субъекта допроса.

Список литературы

[1] Абдужалилов Т.Ф. К вопросу о принципах квалификации преступлений / Т.Ф. Абдужалилов, И.В. Суркис, Д.А. Мохоров // Научный журнал «Обществознание и социальная психология» – 2023 Выпуск №2-2 (46). 1467 с.

[2] Багмет А.М., Бастрыкин А.И. Криминалистика: учебник, уровень специалитета. / Под ред. Е.П. Ищенко, Я.В. Комиссаровой. Издательство ООО «Проспект», – Москва, 2019. 616 с.

[3] Лейнова О.С., Сотников К.И. Криминалистика: учебник / под общ. ред. К.И. Сотникова, Издательство СПб университета МВД России, – ООО «Р-КОПИ» – Санкт-Петербург, 2020. 284 с.

[4] Максименко Е.Н. Допрос как следственное действие в уголовном судопроизводстве, – Выпускная квалификационная работа,

– Белгородский государственный национальный исследовательский университет – Белгород, 2019. 69 с.

[5] Быстров А.А. Место и роль допроса в системе следственных действий / А.А. Быстров // Журнал: «Парадигма», – г. Варна, 2019. 117-118 с.

[6] Желудков М.А., Бетина А.Ю. Историко-правовой анализ запрета на применение пыток при расследовании преступлений / М.А. Желудков, А.Ю. Бетина // Журнал: «Государственно-правовые исследования» – г. Тамбов, 2021. 244-245 с.

[7] Смолькова И.В. Проблемы использования гипноза при раскрытии и расследовании преступлений / И.В. Смолькова // Журнал: «Вестник Восточно-Сибирского института МВД России» – Иркутск. 2020. 210-211 с.

[8] Лаврентьева Т.В. Проблемы производства допроса и пути их решения / Т.В. Лаврентьева, В.В. Попова // Журнал: «Право и государство: теория и практика» – Владимир, 2019. 227-228 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abduzhalilov T.F. To the question of the principles of qualification of crimes / T.F. Abduzhalilov, I.V. Surkis, D.A. Mokhorov // Scientific journal "Social Science and Social Psychology" – 2023 Issue No. 2-2 (46). 1467 p.

[2] Bagmet A.M., Bastrykin A.I. Criminalistics: textbook, specialist level. / Ed. E.P. Ishchenko, Ya.V. Komissarova. Prospekt LLC Publishing House, Moscow, 2019. 616 p.

[3] Leinova O.S., Sotnikov K.I. Criminalistics: textbook / ed. ed. K.I. Sotnikova, Publishing House of St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, – R-KOPI LLC – St. Petersburg, 2020. 284 p.

[4] Maksimenko E.N. Interrogation as an investigative action in criminal proceedings, – Final qualifying work, – Belgorod State National Research University – Belgorod, 2019. 69 p.

[5] Bystrov A.A. Place and role of interrogation in the system of investigative actions / A.A. Bystrov // Journal: "Paradigm", – Varna, 2019. 117-118 p.

[6] Zheludkov M.A., Betina A.Yu. Historical and legal analysis of the ban on the use of torture in the investigation of crimes / M.A. Zheludkov, A.Yu. Betina // Journal: "State-legal research" – Tambov, 2021. 244-245 p.

[7] Smolkova I.V. Problems of the use of hypnosis in the detection and investigation of crimes / I.V. Smolkova // Journal: "Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia" – Irkutsk. 2020. 210-211 p.

[8] Lavrent'eva T.V. Problems of the production of interrogation and ways to solve them / T.V. Lavrentiev, V.V. Popova // Journal: "Law and State: Theory and Practice" – Vladimir, 2019. 227-228 p.

© Д.А. Мохоров, Т.Ф. Абдужалилов, И.В. Суркис, 2023

Поступила в редакцию 05.03.2023

Принята к публикации 16.03.2023

Для цитирования:

Мохоров Д.А., Абдужалилов Т.Ф., Суркис И.В. О практических аспектах проведения допроса // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-1(27). С. 191-198. URL: <https://ip-journal.ru/>